

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA BADIY ASAR TAHLIL QILISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI BOYITISH

Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17976420>

Annotatsiya: Ushbu tezida boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarning badiiy asar tahlili kompetensiyasini shakllantirish orqali ularning nutqini boyitish masalasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda badiiy matn bilan ishlashning nutq rivojlantiruvchi usullari, tahlilning bosqichlari, shuningdek, lug'at boyligini oshirish, fikrlash va mantiqiy bayon qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan amaliy vazifa va mashqlar tahlil qilinadi. Xulosa qilib, badiiy asar tahlilini o'qitishning nutqiy kompetensiyani rivojlantirishdagi ahamiyati va o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qish darslari, badiiy asar tahlili, nutqni boyitish, nutqiy kompetensiya, lug'at boyligi, matn bilan muloqot, tahlil usullari, boshlang'ich sinf o'quvchisi.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng boshlang'ich sinflar uchun yangi dastur va darsliklar yaratildi. O'qish dasturlarida badiiy asarni tahlil qilishga ko'proq ahamiyat berilib, matn ustida ishlash yuzasidan xilma xil topshiriq turlaridan, texnika vositalaridan foydalanishga ko'proq e'tibor beriladi.

Badiiy asar quyidagi muhim metodik qoidalar asosida tahlil qilinadi:

1.Asar mazmunini tahlil qilish va to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakasini shakllantirish bir jarayonda boradi.

2.Asarning g'oyaviy-tematik asoslarini uning obrazlarini syujet chizig'i, qurilish va tasviriy vositalarini tushuntirish o'quvchilarning shaxs sifatida umumiy kamol topishiga, bog'lanishli nutqning o'sishini ta'minlaydi.

3.O'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish asar mazmunini ongli idrok etishning asosi va uni tahlil qilishning zaruriy sharti hisoblanadi.

4.Sinfdan o'qish o'quvchilarning bilish faoliyatini aktivlashtirish va atrof muhit haqidagi bilimlarni kengaytirish vositasi hisoblanadi.

Barchamizga ayonki, boshlang'ich ta'lim davri bolaning shaxs sifatida shakllanishi, ona tilini o'zlashtirishi va nutq madaniyatini egallashida hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qish darslari – bu nafaqat matnni tovushlab o'qish, balki uning mazmuni, badiiy jihatlari va qadriyatlarini tushunish, tahlil qila bilish jarayonidir. Badiiy asar tahlili kompetensiyasini shakllantirish – bu o'quvchilarni matn bilan faol muloqotga kiritish, ularning tangidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini, shuningdek, tushunilgan va his qilingan narsani aniq, boy va ifodali nutq orqali bayon qila olish ko'nikmasini rivojlantirishning asosiy vositasi hisoblanadi.

1. Maqsad va vazifalar:

Maqsad: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy asarlarni tahlil qilish asosida nutqni boyitish va nutqiy kompetensiyani rivojlantirish.

Vazifalar: Badiiy asarning mazmuni, qahramonlari, voqealari, badiiy vositalari (tashbeh, epitet, metafora) haqida savollar orqali o'quvchilarni chuqur o'ylantirish.

O'quvchilarning lug'at boyligini kengaytirish (asarda uchraydigan yangi so'z va iboralarni izohlash, ularni nutqda qo'llash).

- Matndan dalil keltirish, fikrlarni tartib bilan bayon qilish, xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish.

- Ijodiy vazifalar (asar qahramonlari haqida gapirish, voqealarni davom ettirish, qisqacha tasvirlash) orqali erkin nutqni rivojlantirish.

2. Badiiy asar tahlilining bosqichlari va usullari (boshlang'ich sinflarda):

- Tahlil oldi tayyorgarlik: Asar mavzusiga oid suhbat, yangi so'zlarni tushuntirish.

- Matn bilan ishlash: To'liq o'qish va ongli o'qish. Asosiy tushunish savollari (Kim? Nima? Qachon?).

- Chuqur tahlil: Qahramonlarning xarakteri va xatti-harakati, muallifning ularga munosabati, o'quvchining o'z munosabati. "Nima uchun?", "Qanday qilib?" kabi savollar. Sodda badiiy vositalarni aniqlash ("qizil olma" emas, balki "olovday qizil olma" – epitet).

- Umumlashtirish va baholash: Asarning asosiy g'oyasi, undan olingan saboq, hayotiy qadriyatlar haqida gapirish. Nutqiy vazifalar: "Agar men... bo'lsam", "Meningcha,..." kabi shakllar.

3. Nutqni boyitishga yo'naltirilgan faoliyat turlari:

- Yangi so'z va iboralar bilan qurilgan gap va kichik matnlar tuzish.

- Qahramon yoki voqeani tasvirlash (tasviriy nutq).

- Asar voqealarini o'z so'zlari bilan hikoya qilish (hikoyaviy nutq).

- Asar mavzusi bo'yicha erkin fikr bildirish, bahs-munozara (mulohaza yuritish) elementlari.

- Ijodiy ishlar: davom yozish, qahramonga xat yozish, she'r yoki chizma orqali tasvirlash va uni so'zlab berish.

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asarni chuqurroq tahlil qilishga qaratilgan tizimli ish o'quvchilarning nafaqat adabiy saviyasini oshiradi, balki ularning fikrlash qobiliyati va nutq madaniyatini rivojlantirishning samarali yo'lidir. Matnni tahlil qilish jarayoni o'quvchini faol ishtirokchi va tahliyichiga aylantiradi, natijada u o'z fikrlarini aniqroq, mazmunliroq, boyroq leksik fond va grammatik konstruksiyalar yordamida ifoda eta boshlaydi. Bu kompetensiya kelajakdagi barcha fanlarni o'zlashtirish va muvaffaqiyatli kommunikatsiyaning mustahkam poydevoridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standartlari".
2. M. Ikromova, Sh. Sarimsakova. "Ona tili o'qitish metodikasi" (boshlang'ich sinflar uchun). – Toshkent: "O'qituvchi", 2019.
3. H. Jo'raboyeva. "Badiiy matnni o'rganish va tahlil qilish metodikasi". O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Innovatsiya-ziyo", 2020.
4. Nazarova, N.X. "Boshlang'ich sinfda og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish usullari."Pedagogik izlanishlar, vol. 3, 2021, pp. 63–68.
5. Saidov, U. O'qituvchi nutqi va nutq madaniyati. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
6. Karimova, D.X. Til o'rganishda interaktiv metodlardan foydalanish. Andijon.
7. Vygotsky, L.S. Thought and Language. MIT Press, 1986.

8. Jo'rabek, Normengov. "Boshlang'ich ta'limda axborot va innovatsion texnologiyalardan foydalanish." Журнал научных исследований и их решений 4.02 (2025): 524-530.